

GRANT: № 27279

Профілактика ВІЛ/СНІДУ серед ін'єкційних споживачів наркотиків (ІСН)

PROGRAM:

Public Health

E-MAIL:

aidsic@vl.kharkov.ua

GRANT BUDGET (UAH):

14 000

GRANTEE:

Ribbon Kharkiv Oblast Charitable Foundation for Assistance to HIV-infected and People Living with AIDS

PHONE NUMBER:

921271

REGION:

Kharkiv Oblast

МІЖНАРОДНИЙ
ФОНД
ВІДРОДЖЕННЯ

☰ Меню

УКР ENG

[ГОЛОВНА](#) • [КОНКУРСИ ТА ГРАНТИ](#) • [НАДАНІ ГРАНТИ](#) • ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ/СНІДУ СЕРЕД ІН'ЄКЦІЙНИХ СПОЖИВАЧІВ НАРКОТИКІВ (ІСН)

ГРАНТ: № 27279

Профілактика ВІЛ/СНІДУ серед ін'єкційних споживачів наркотиків (ІСН)

ПРОГРАМА:

Громадське здоров'я

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА:

aidsic@vl.kharkov.ua

БЮДЖЕТ ГРАНТУ (ГРН.):

14 000

ГРАНТООТРИМУВАЧ:

—
Харківський обласний благодійний фонд допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД "Червона стрічка"

ТЕЛЕФОН:

921271

РЕГІОН:

Харківська обл.

Українською:

Грант Міжнародного фонду "Відродження" №27279 "Профілактика ВІЛ/СНІДу серед ін'єкційних споживачів наркотиків (ІСН)" за програмою "Громадське здоров'я", наданий Харківському обласному благодійному фонду допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД "Червона стрічка". Архіви проекту: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3377007> або

https://www.irf.ua/grants/awarded_grants/profilaktika_vilsnidu_sered_inektsiynikh_spozhivachiv_narkotikiv_isn/

Ключові слова: споживачі ін'єкційних наркотиків (СІН), ВІЛ/СНІД, громадське здоров'я, грант, профілактика, ХОБФДВХС "Червона стрічка", Міжнародний фонд "Відродження".

Інфоменеджер проекту: Шевченко Олександр Сергійович (<https://orcid.org/0000-0002-4291-3882>)

In English:

International Renaissance Foundation's Grant # 27279 "HIV/AIDS Prevention for Injecting Drug Users (IDU)" on the Public Health Program provided to Kharkov Regional Charitable Foundation for help to HIV-infected and patients with AIDS "Red Ribbon". Project archives:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3377007> or

https://www.irf.ua/en/grants/awarded_grants/profilaktika_vilsnidu_sered_inektsiynikh_spozhivachiv_narkotikiv_isn/

Keywords: injecting drug users (IDU), HIV/AIDS, public health, grant, prevention, CF "Red Ribbon", International Renaissance Foundation.

Project manager: Shevchenko Alexander S. (<https://orcid.org/0000-0002-4291-3882>)